

idym
dossier

**La investigación en danza
en Latinoamérica.**

Un mapa en construcción.

**Argentina | Brasil | Chile
Colombia | Costa Rica | Cuba
México | Perú | Uruguay | Venezuela**

IDyM Vol 06 N° 10 Año 06
MAY-OCT 2024 / ISSN 2683-9318
Departamento de Artes del Movimiento
Universidad Nacional de las Artes

UNA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES
10 AÑOS

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Costa Rica

Por **Marta Ávila Aguilar**¹
Universidad Nacional de Costa Rica

IDyM: ¿Cómo caracterizaría el desarrollo de la investigación vinculada a la danza en su país, especialmente en los últimos 10 años?

Para entender el desarrollo de la investigación en los últimos años en Costa Rica, es necesario ver un poco atrás, en el tiempo, ya que en esta última década se han dado cambios en el medio que se reflejan en políticas, no explícitas.

Como joven docente de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, en 1993, identifiqué la necesidad de contar con espacios académicos para realizar investigación en nuestro campo disciplinar. Por esta razón, se conceptualizó el área de investigación al ratificar que en nuestro país, ninguna instancia académica ni cultural estaba realizando esta labor. Fue así que, en la década de los años 1990, iniciamos la publicación de los primeros documentos denominados *Cuadernos de Historia de la danza costarricense*, que se construían desde el curso de Investigación de la Danza Nacional y con la participación de estudiantes del Bachillerato. Fueron textos fundacionales, con un enfoque arqueológico que nos permitiría transitar hacia una epistemología.

El primer texto que se publicó fue dedicado a destacar la trayectoria de la bailarina, maestra y coreógrafa Elena Gutiérrez George-Nascimento quien cumplía dos décadas de su regreso de Chile. Dicho texto recogió y visibilizó su gran producción dancística, así como su labor coreográfica y administrativa en varias instituciones que fundó y dirigió.

En 1996, correspondió al cuaderno *La obra coreográfica de Mireya Barboza (1935-2000)*, investigación de otra figura pionera de la danza moderna costarricense. En este documento se profundizó en su experiencia de artista de vanguardia en los años 70 y se sintetizaron las áreas en las que dejó huella con su trabajo de proyección folclórica, así como, la creación del Taller Nacional de Danza.

Para 1997, el tercer cuaderno abordó un tema fascinante como es el *Festival de Jóvenes Coreógrafos*. En este texto se recogió información de las primeras trece ediciones de este festival que ya cumplió sus 41 ediciones y es, actualmente, el espacio activo y el más longevo en América Latina que lleva el nombre de *Graciela Moreno Ulloa*, exdirectora del Teatro Nacional y su principal defensora.

¹ Marta Ávila Aguilar Nace en Costa Rica en 1959. Doctora en Cultura Artística en Centro América (DILAAC) de la Universidad Nacional, Máster en Artes y Licenciada en Historia de Arte de la Universidad de Costa Rica. Catedrática, investigadora, profesora de grado y posgrado de la Escuela de Danza, Universidad Nacional, donde fue directora. Inició estudios de Danza en el Conservatorio de Castilla. Fue miembro del grupo independiente DanzaCor y cofundadora de la Compañía Danza Universitaria en la Universidad de Costa Rica, ejerció como bailarina, coreógrafa y diseñadora de vestuario, obtuvo varios premios nacionales e internacionales al bailar en escenarios de Perú, México, España, Alemania y Estados Unidos. Es autora de varios libros, ensayos y artículos académicos sobre Danza escénica en Centroamérica, así como crítica de Danza. Es miembro de grupo de Investigadores de danza Descentr@dos.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Al constatar la necesidad y buen recibimiento de estos textos y para consolidar el área, en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), se formuló el proyecto de Investigación de la Danza Escénica en 1998. A partir de ese momento, se generó la producción y publicación de una gran cantidad de documentos académicos de carácter histórico, necesarios para el ejercicio de la docencia como son artículos, ensayos, CDROM, libros y otros productos audiovisuales que han llenado el vacío existente en la documentación de la danza escénica, generada desde nuestro sentir y pensar.

En 1999, publicamos *Cristina Gigirey obra coreográfica*, documento que recogió más de 25 años de labor creativa de la maestra uruguaya, Cristina Gigirey (1940-2006), radicada en nuestro país desde 1974.

En 2000, vio la luz una nueva investigación en formato *CDROM* y con esta, innovamos al acercarnos a la tecnología digital. Este *CDROM* denominado *La producción coreográfica en Costa Rica: los años 90* recogió el trabajo de más de 40 creadores activos en Costa Rica durante esta década, enfatizando en el trabajo compositivo de los estilos artísticos de siete creadores: Nandayure Harley, Elsa Flores, Luis Piedra, Francisco Ramírez, Jimmy Ortiz, así como el dúo constituido por Alejandro Tosatti y Sandra Trejos. En el diseño sonoro, la edición de video, el concepto plástico y la programación para MAC se contó con el trabajo del compositor Alejandro Cardona.

En 2004 fue publicado el libro *Cuerpos dúctiles ante diversidad coreográfica*, para celebrar los 25 años de creación de la Compañía Nacional de Danza; con esta publicación pasamos de cuadernillos a libros de historia de la Danza en Costa Rica, se abarcó el trabajo de instituciones emblemáticas y pilares del arte nacional.

Para 2005, publicamos el libro *Imágenes efímeras, 10 años bailados en Costa Rica*, con el apoyo del Centro Cultural de España. Este libro contó con las diversas voces de las personas protagonistas de nuestra disciplina como bailarines, coreógrafos, escenógrafos compositores, vestuaristas, maestros, entre otros.

Como reconocimiento a 30 años de trabajo ininterrumpido de Danza Universitaria, primera agrupación profesional de danza costarricense, en 2008, se publicó el libro *Danza Universitaria Trazos Vitales 1978-2008*, donde se visibiliza la labor coreográfica y la consolidación del estilo interpretativo y compositivo de su director Rogelio López. Y la experiencia de la agrupación a nivel internacional y su gran repertorio coreográfico.

En 2010, con el apoyo el Centro Cultural de España y la editorial EUNED, logramos publicar dos tomos denominados *Desde la otra orilla. Crítica de Danza en Costa Rica 1998-2006*, texto que recoge 250 críticas de danza de diferentes agrupaciones nacionales que debutaron en los principales escenarios de Costa Rica, escenificadas en sus temporadas oficiales y los festivales nacionales, así como la actuación de grupos independientes e internacionales.

En el contexto de la celebración de los 40 años de creación de la Universidad Nacional, se realizó una colección denominada *Una Extensión con arte* constituido por cuatro tomos, uno de cada escuela de arte. Nos correspondió elaborar la investigación del texto *Escuela de Danza: UNA extensión con arte*. Los cuatro tomos tienen en la EUNA su versión digital y son de acceso libre.

Paralelo a esta producción de libros fuimos realizando varios artículos académicos publicados en diversas revistas especializadas como *Dance Chronicale*, *Revista Chile Danza*, *Conjunto de Cuba*, *Arte y*

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Cultura de la UNAH de Honduras. También publicamos en editoriales de espacios nacionales como: *Escena Revista de las Artes*, *El Candil*, *Propuesta*, *Revista de Memoria Escénica*, *Ístmica*, *Imágenes* y *Ensayos pedagógicos*, donde abordamos otros temas de la danza escénica. De igual manera, hemos contribuido con otros colegas latinoamericanos en la construcción de textos como: *Panorama de las artes escénicas ibérico y latinoamericanas: Homenaje al Festival Iberoamericano de Cádiz* (FIT). Con los compañeros de la Universidad de las Ciencias y las Artes de Chiapas participamos en el libro *Arte y Epistemología* (2015), así como en la *Memoria del Festival de Teatro Hispánico de Miami*, donde se reconoce la participación de maestros, bailarines y coreógrafos costarricenses.

En el Suplemento Cultural de la UNA, mediante la columna *Tripudium*, entre 2007-2022 planteamos temas atinentes al acontecer de la danza nacional e internacional, dejando esbozos con el propósito de que los estudiantes y público interesado en la disciplina pudiera actualizarse o conocer estos tópicos.

En 2022, participamos con la Revista Brasileira de Estudos em Dança realizando el artículo *En busca de la identidad de la danza en Costa Rica*, que resume lo más significativo del estado de la danza nacional en la segunda década del siglo XX.

Para la revista *Aula* de la Universidad de Salamanca, España, participamos en la elaboración del texto *Enseñando el movimiento desde la danza en Costa Rica*, junto a Erika Mata González, para la publicación en 2022 del volumen 28 que recoge una visión iberoamericana de la enseñanza de nuestro arte.

En 2023, la Editorial UCR publica en libro *Danza en el Teatro Nacional 1897-2017*, que recoge lo bailado en el principal escenario de Costa Rica durante esos 120 años. Este libro forma parte de una colección sobre el emblemático Teatro Nacional de Costa Rica y también se encuentra en formato digital con acceso libre.

Otros colegas de la Escuela de Danza UNA, han incursionado en la investigación con publicaciones como la de Elena Gutiérrez, quien publicó en 2008 el libro *Al Danzar, Apuntes*, sobre su método compositivo, en el cual reflexiona sobre la composición coreográfica, y a través de cinco capítulos aborda los temas de la motivación en el proceso creador. Profundiza sobre el manejo de los elementos del lenguaje coreográfico, enfatizando conceptos: tiempo, espacio, cuerpo, deseo, energía y movimiento. Gutiérrez indaga en el proceso creador desde una dimensión personal, dejando muy claro sus postulados intelectuales, estéticos y políticos.

En *Navegando en la peste. Desbarajuste 2020* Florencia Chaves y Rodolfo Seas sistematizaron sus experiencias en el contexto pandémico con el elenco estudiantil de Una Danza Joven, publicado en 2021. De igual manera, Fito Guevara y Rodolfo Seas editaron el libro que reúne una selección de fotografías del repertorio ejecutado por los elencos del proyecto, entre 2003 a 2019, titulado *Autorretrato UNA Danza Joven*, publicado por la EUNA en 2022.

Desde LAPSO, proyecto coordinado por Valentina Marengo y Gerardo Chaves y con la participación de Mariana Alfaro se publicó en la revista *Ensayos pedagógicos* de la UNA, en 2023, *La educación somática y su relación con la enseñanza del Ballet para bailarines de danza contemporánea: principios psicopedagógicos para la autoregulación del aprendizaje en la expresión artística*.

El coreógrafo y maestro Jimmy Ortiz Chinchilla, desde la Universidad de Costa Rica, en 2021, publicó su libro *De marionetas y Robots a bailarines-intérpretes*, donde expone su metodología pedagógica en la que

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

destaca los conceptos de juego, ficción y sorpresa.

En 2022, Carmen Calderón publica *Memorias en movimiento Danza Castilla*, texto que recoge la trayectoria e historia de la institución de Educación Media desde la disciplina de la danza.

Wil Jiménez Kuko recientemente presentó el libro *SWING CRIOLLO Más allá del baile*, (2024) resultado de un proyecto de investigación desarrollado en el Tecnológico de Costa Rica.

IDyM: ¿Qué problemas reconoce como centrales para el desarrollo de la investigación en danza en Costa Rica?

El principal problema en Costa Rica es la falta de recursos asignados para la investigación que se traduzca en tiempos reales para poder sistematizar nuestro quehacer desde la perspectiva del bailarín-intérprete o que permita a los docentes y creadores reflexionar y poder compartir su conocimiento en esta dimensión.

La no consolidación de espacios propicios para generar equipos de investigadores interdisciplinarios.

La ausencia de una política pública que promueva la publicación, divulgación y distribución de los resultados de diferentes investigaciones o indagaciones desde la docencia y espacios creativos.

Si bien se puede señalar que los estudiantes de posgrado de Danza de la Universidad Nacional y estudiantes de Arte de la Universidad de Costa Rica hacen investigación con fines de obtener su titulación, todo el esfuerzo investigativo llega hasta ahí; una vez que se obtiene el diploma, su investigación se queda en un repositorio institucional con poca circulación o acceso.

IDyM: ¿Qué acciones o cuestiones considera significativas o cree necesario destacar -con repercusiones tanto positivas como negativas- para este campo en los últimos años?

En 2021, desde el Taller Nacional de Danza, los académicos Christopher Díaz, Julio Borbón y Manfred Rivera, impulsaron RACE (Residencias artística creando escena), un fondo concursable para promover puestas escénicas e investigaciones en el campo de la danza que permitan recopilar las diferentes metodologías dancísticas que nutren el amplio espectro de la actualidad de la danza costarricense. RACE sigue dando espacio a las recientes generaciones para dejar una huella de sus experiencias.

En 2022 se crea en la UNA la Red interdisciplinaria para el fomento del bienestar, la creatividad y la expresividad desde las artes, conocida como RIBECA, que fomenta la danza somática, artes accesibles desde el enfoque artístico en conjunto con proyectos de la Escuela de Danza: LAPSO y Margarita Esquivel, así como Artes y salud de la Escuela de Arte Escénico, que trabajan con académicos del Campus Sarapiquí.

Es de esperar que tanto RACE como RIBECA pronto publiquen con buena difusión sus resultados de las investigaciones realizadas.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Por otro lado, señalar que PROARTES, el principal y más antiguo fondo concursable para promover la actividad artística en Costa Rica, desde 2021 ha disminuido el apoyo a la investigación dancística.

Es importante destacar que a pesar de no existir una política que promueva la investigación dancística como objetivo principal, tenemos personas interesadas en trabajar en esta línea mediante esfuerzos personales como es el caso de Laura Cruz, Vanessa de la O y Laura Murillo, creadoras de SOMALAB, quienes han logrado diferentes productos de sus investigaciones, como videos, y los textos *Movimiento somático Las 5 capas* (2021) y *Danzar el ambiente* (2023) que recoge una investigación en danza, ecología y estudios ambientales.

En esa misma línea, la bailarina y coreógrafa costarricense, Milena Rodríguez, desde Ecuador, logró publicar en 2022, el libro *Si tu danza fuera un poema. Imágenes de cuerpos en movimiento*, acompañada de 12 colegas de Argentina, Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica.

Igualmente la maestra y bailarina Estefanía Dondi participa junto a ocho profesionales de la región en el libro *Filosofías del cuerpo y movimiento. Danza contemporánea en América Latina*, coordinado por Ollin Yanabi Durán.

IDyM: ¿Cuál considera que es el estado de vinculación, intercambio y debate en términos colectivos?

En la actualidad, las nuevas generaciones y algunas autoridades de instituciones ligadas al quehacer y enseñanzas de la danza se están preocupando por fomentar el componente investigativo más allá de solo pensar en la puesta en escena o el trabajo de entrenamiento del cuerpo para la escena.

Fortalecer las redes internacionales permitirá un trabajo de mayor impacto con visión más amplia y el rescate de las particularidades de cada entorno.

IDyM: ¿Cuáles temas y perspectivas se destacan en las agendas de investigación actuales y en qué sentido considera que se articulan con las tensiones entre lo local y lo global?

Las personas involucradas en la investigación dancística se sienten más interesadas en analizar a través de sus experiencias y necesidades sobre las pedagogías emergentes. Los enfoques somáticos prevalecen más que estudios sobre las implicaciones de las técnicas tradicionales. De igual modo, existen profesionales interesados en dramaturgia para la danza, así como composición *in situ*.

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

IDyM: ¿En vista de proyecciones futuras ¿qué cuestiones cree que sería necesario profundizar o priorizar y de qué manera podría instrumentarse ese desarrollo?

Se debe velar por la rigurosidad metodológica de la investigación y que sus temas tengan asideros basados en las experiencias de los profesionales y necesidades del país, el gremio y el contexto internacional. Insistir en contar con los recursos para poder hacer la investigación en términos reales, tiempo, presupuesto, redes de socialización, difusión y comunicación acertada. Y la integración de redes de investigadores bien articuladas.